

**UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI ANAK REMAJA DALAM
KEGIATAN SEKAMI MELALUI PENDEKATAN KATEKESE DI PAROKI St.
ALFONSUS MARIA DE LIGUORI**

Paulina Ros Narek

Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: paulinanarek9@gmail.com

Agnes Oda Nimo Kian Boyang

Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: agnesboyang07@gmail.com

Agustina Bulu Daton

Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka
Email: inagoran639@gmail.com

Abstract

The participation of adolescents in the activities of the Pontifical Missionary Union of Children and Adolescents (SEKAMI) is a vital component of the faith formation of the Church's younger generation. However, the low level of adolescent involvement in SEKAMI activities at St. Alphonsus Maria de Liguori Parish presents a pastoral challenge that requires attention. This Community Service activity aims to increase adolescent participation through a catechetical approach that is dialogical, participatory, creative, and contextual. The method used is participatory formation through a catechetical approach carried out in three stages: planning, implementation, and evaluation. The activities were carried out by students from Group VII of the Catholic Religious Education (PAK) course at the STP Reinha Larantuka Parish, targeting adolescents participating in SEKAMI activities at St. Alphonsus Maria de Liguori Parish. The activities included communal prayer, spiritual animation, presentation of materials, faith sharing, interactive discussions, educational games, communal reflection, and a commitment to active involvement. The results of the activity showed that the catechetical approach was able to increase enthusiasm, faith awareness, and active involvement of adolescents in SEKAMI activities. This approach proved effective as a pastoral tool in fostering adolescent participation in church life.

Keywords: *participation, adolescents, SEKAMI, catechesis, community service.*

Abstrak

Partisipasi anak remaja dalam kegiatan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner (SEKAMI) merupakan bagian penting dalam pembinaan iman generasi muda Gereja. Namun, rendahnya keterlibatan anak remaja dalam kegiatan SEKAMI di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori menjadi tantangan pastoral yang

perlu mendapat perhatian. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan partisipasi anak remaja melalui pendekatan katekese yang dialogis, partisipatif, kreatif, dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah pembinaan partisipatif melalui pendekatan katekese yang dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa Kelompok VII mata kuliah Pendidikan Agama Katolik (PAK) Paroki STP Reinha Larantuka dengan sasaran anak remaja yang tergabung dalam kegiatan SEKAMI di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori. Bentuk kegiatan meliputi doa bersama, animasi rohani, penyampaian materi, sharing iman, diskusi interaktif, permainan edukatif, refleksi bersama, serta komitmen keterlibatan aktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan katekese mampu meningkatkan antusiasme, kesadaran iman, dan keterlibatan aktif anak remaja dalam kegiatan SEKAMI. Pendekatan ini terbukti efektif sebagai sarana pastoral dalam menumbuhkan partisipasi anak remaja dalam kehidupan menggereja.

Kata kunci: partisipasi, anak remaja, SEKAMI, katekese, pengabdian kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Anak dan remaja merupakan generasi penerus Gereja yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hidup menggereja di masa depan. Dalam Gereja Katolik, pembinaan iman anak dan remaja menjadi bagian penting dalam proses pewartaan iman yang berkelanjutan. Salah satu wadah pembinaan iman tersebut adalah Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner (SEKAMI) (Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner, 2020), yang bertujuan menanamkan semangat misioner melalui empat pilar utama yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Keberadaan SEKAMI sangat penting sebagai sarana pembentukan iman anak dan remaja agar sejak dini mereka memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Melalui kegiatan-kegiatan SEKAMI, anak remaja dibina untuk bertumbuh dalam spiritualitas, kebersamaan, pelayanan, dan tanggung jawab sebagai anggota Gereja. Namun dalam realitas pastoral saat ini, partisipasi anak remaja dalam kegiatan SEKAMI cenderung mengalami penurunan.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap kehidupan anak dan remaja, termasuk dalam kehidupan beriman mereka. Kehadiran media sosial, permainan digital, dan berbagai bentuk hiburan modern sering kali menyebabkan anak dan remaja lebih tertarik pada aktivitas virtual dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan Gereja (Sugiyono 2021). Kondisi ini berdampak pada menurunnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan

pembinaan iman, termasuk kegiatan SEKAMI. Menurut (Francis 2019), kaum muda perlu mendapatkan pendampingan iman yang relevan dengan perkembangan zaman agar tetap mampu bertumbuh dalam semangat Kristiani dan terlibat aktif dalam kehidupan Gereja. Selain pengaruh teknologi digital, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan iman anak. Kurangnya pendampingan iman dalam keluarga dapat menyebabkan anak dan remaja kurang memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan religius secara aktif. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari 2021) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pembinaan spiritual anak sangat memengaruhi motivasi anak dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa pembinaan iman tidak hanya menjadi tanggung jawab Gereja, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga secara berkelanjutan.

Dalam konteks pastoral Gereja, pendekatan pembinaan yang kreatif dan partisipatif menjadi kebutuhan penting agar anak dan remaja merasa tertarik dan nyaman mengikuti kegiatan Gereja. Penelitian oleh (Lestari 2022) menunjukkan bahwa metode pembelajaran religius yang interaktif mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas kerohanian. Pendekatan yang dialogis dan kontekstual membantu peserta merasa lebih dihargai sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembinaan iman. Katekese menjadi salah satu sarana penting dalam pembinaan iman anak dan remaja karena tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengalaman hidup beriman peserta. Menurut (Groome 2011), katekese yang baik harus mampu menghubungkan pengalaman hidup peserta dengan nilai-nilai iman Kristiani sehingga proses pembinaan menjadi lebih bermakna. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam kegiatan SEKAMI karena anak dan remaja membutuhkan pembinaan yang dekat dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Simanjuntak 2023) menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan iman berbasis partisipasi aktif mampu meningkatkan rasa percaya diri, kebersamaan, dan keterlibatan kaum muda dalam kegiatan Gereja. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa metode pembinaan yang melibatkan peserta secara langsung lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat satu arah. Oleh karena itu, pendekatan katekese yang dialogis, kreatif, dan partisipatif dipandang tepat untuk meningkatkan partisipasi anak remaja dalam kegiatan SEKAMI di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori. Rendahnya partisipasi anak remaja dalam kegiatan Gereja dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti perkembangan teknologi digital, meningkatnya ketergantungan pada media sosial, kurangnya pendampingan iman dalam keluarga, serta pendekatan pastoral yang belum sepenuhnya kreatif dan kontekstual. Anak-anak dan remaja cenderung lebih tertarik pada aktivitas digital dibandingkan kegiatan pembinaan iman yang dianggap monoton. Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi Gereja dalam membina generasi muda Katolik.

Fenomena ini didukung oleh penelitian (Tobi, Y. B . 2025) yang berjudul “Meningkatkan Karakter Peserta Didik di Era Digital Melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter Religius”, yang menunjukkan bahwa pengaruh era digital menyebabkan peserta didik kurang aktif dalam kegiatan religius, namun melalui kegiatan pembinaan terjadi peningkatan kesadaran dan keterlibatan religius peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan yang terstruktur mampu menghidupkan kembali partisipasi peserta didik dalam aktivitas keagamaan.

Penelitian lain oleh (Ahsanul Khaq 2019a) dengan judul “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan” menunjukkan bahwa pembinaan melalui kebiasaan religius secara berkelanjutan efektif dalam membentuk karakter dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, penelitian berjudul (Bela 2024) “Implementasi Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar melalui Budaya Sekolah” menemukan bahwa lingkungan pembinaan yang terstruktur dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam aktivitas religius.

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar berfokus pada pembinaan religius di lingkungan sekolah formal. Di sinilah letak keunggulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu penelitian ini berfokus secara khusus pada peningkatan partisipasi anak remaja dalam wadah kategorial Gereja, yakni SEKAMI, dalam konteks pastoral paroki. Pendekatan yang digunakan bukan sekadar pembinaan teoritis, tetapi melalui pendekatan katekese yang dialogis, partisipatif, kreatif, dan kontekstual sehingga lebih dekat dengan dunia anak remaja.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh Kelompok VII mata kuliah Pendidikan Agama Katolik (PAK) Paroki di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori, ditemukan bahwa partisipasi anak remaja dalam kegiatan SEKAMI masih rendah. Sebagian anak belum memahami makna keterlibatan dalam SEKAMI, kurang antusias mengikuti kegiatan, serta belum memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Sebagai bentuk implementasi

Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa STP Reinha Larantuka melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghadirkan solusi pastoral melalui pendekatan katekese. Pendekatan ini dipilih karena katekese merupakan sarana pewartaan iman yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengajak peserta mengalami, merefleksikan, dan menghidupi iman secara nyata. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Anak Remaja dalam Kegiatan SEKAMI melalui Pendekatan Katekese di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori.” Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran, semangat, dan keterlibatan aktif anak remaja dalam kehidupan menggereja melalui wadah SEKAMI.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode pembinaan dan partisipatif melalui pendekatan katekese. Metode ini digunakan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi anak remaja dalam kegiatan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner (SEKAMI) di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok VII diawali dengan pengamatan atau observasi di lapangan. Selanjutnya, kelompok menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara bersama. Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Mei 2026 bertempat di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori. Rangkaian tahap pelaksanaan kegiatan meliputi: Perencanaan (mengadakan pertemuan, observasi di lokasi kegiatan, menyusun program kegiatan, dan pemantapan), Pelaksanaan (kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Mei 2026), dan Evaluasi (evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan bersama selesai dilaksanakan).

Kegiatan PkM melalui metode pembinaan dilanjutkan dengan metode doa bersama, lagu dan gerak bersama, penyampaian materi katekese, sharing iman, permainan edukatif, serta metode tanya jawab. Seluruh kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan PkM ini dilaksanakan oleh mahasiswa Kelompok VII mata kuliah Pendidikan Agama Katolik (PAK) Paroki STP Reinha Larantuka bersama dosen pendamping. Sasaran dalam kegiatan PkM ini yaitu anak-anak dan remaja yang tergabung dalam kegiatan SEKAMI di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa Kelompok VII mata kuliah Pendidikan Agama Katolik (PAK) Paroki STP Reinha Larantuka di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari anak-anak serta remaja yang tergabung dalam kegiatan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner (SEKAMI). Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan katekese yang dialogis, partisipatif, kreatif, dan kontekstual dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi anak dan remaja dalam kehidupan menggereja. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembinaan sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam setiap rangkaian kegiatan.

Gambar 1 : Doa Bersama (Lagu Ku Siap Berdoa)

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai bentuk persiapan rohani sebelum peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Doa bersama menjadi bagian penting dalam kegiatan pembinaan iman karena membantu peserta membangun relasi dengan Tuhan sekaligus menciptakan suasana kebersamaan antar peserta. Anak-anak dan remaja mengikuti kegiatan doa dengan penuh semangat dan antusias. Dalam suasana doa tersebut terlihat adanya sikap saling menghargai, kebersamaan, dan perhatian terhadap sesama peserta. Melalui kegiatan doa bersama, peserta mulai memahami bahwa kegiatan SEKAMI bukan sekadar kegiatan biasa, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup iman mereka sebagai anggota Gereja.

Kegiatan doa bersama juga membantu peserta lebih fokus dan siap mengikuti kegiatan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual dalam pembinaan anak dan remaja sangat penting untuk membangun kesiapan batin peserta sebelum menerima materi pembinaan. (Francis 2019) dalam dokumen *Christus Vivit* menegaskan bahwa kaum muda perlu diberikan ruang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kegiatan

pembinaan yang menyentuh kehidupan mereka secara nyata. Oleh karena itu, kegiatan doa bersama menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan suasana pembinaan iman yang hidup dan bermakna.

Gambar 2 : Sharing Kitab Suci

Setelah doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan sharing Kitab Suci. Pada tahap ini peserta diajak untuk mendengarkan Sabda Tuhan melalui pembacaan Kitab Suci, kemudian bersama-sama merefleksikan isi bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sharing dipilih karena mampu menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka dan dialogis sehingga peserta tidak hanya mendengarkan materi secara satu arah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman hidup, dan pemahaman mereka mengenai Sabda Tuhan.

Dalam kegiatan sharing Kitab Suci terlihat adanya perubahan sikap peserta selama proses kegiatan berlangsung. Beberapa peserta yang pada awal kegiatan terlihat malu dan kurang aktif mulai menunjukkan keberanian untuk berbicara di depan teman-teman mereka. Peserta mulai berani menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, dan berbagi pengalaman sederhana mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam katekese mampu membantu anak dan remaja merasa dihargai serta dilibatkan secara langsung dalam proses pembinaan iman.

Melalui sharing Kitab Suci, peserta juga mulai memahami bahwa Sabda Tuhan tidak hanya untuk didengarkan, tetapi perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling mengasihi, menghargai sesama, rajin berdoa, dan aktif dalam kegiatan Gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat (Groome 2011) yang menyatakan bahwa katekese harus mampu menghubungkan pengalaman hidup peserta dengan nilai-nilai iman Kristiani sehingga proses pembinaan tidak berhenti pada pengetahuan semata, tetapi menghasilkan perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata.

Keberhasilan pendekatan sharing Kitab Suci dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa anak dan remaja lebih mudah memahami nilai-nilai iman ketika mereka diberikan kesempatan untuk mengalami dan merefleksikan sendiri pengalaman hidup mereka. Penelitian Simanjuntak dan (Simanjuntak 2023) menunjukkan bahwa pembinaan iman berbasis partisipasi aktif mampu meningkatkan rasa percaya diri, keberanian berbicara, serta keterlibatan kaum muda dalam kehidupan Gereja. Dengan demikian, kegiatan sharing Kitab Suci menjadi salah satu metode efektif dalam meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan SEKAMI.

Gambar 3 : Pemberian Materi

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi katekese mengenai pentingnya keterlibatan anak dan remaja dalam kegiatan SEKAMI. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat usia peserta sehingga mudah dipahami. Dalam penyampaian materi, tim pelaksana menggunakan metode yang interaktif melalui tanya jawab dan diskusi sederhana agar peserta tidak merasa bosan selama kegiatan berlangsung. Materi yang diberikan menekankan bahwa SEKAMI merupakan wadah pembinaan iman yang membantu anak dan remaja bertumbuh dalam semangat doa, pelayanan, persaudaraan, pengorbanan, dan semangat misioner. Peserta diajak memahami bahwa keterlibatan dalam SEKAMI bukan hanya sekadar mengikuti kegiatan rutin Gereja, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter Kristiani dan pengembangan iman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini peserta mulai memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan Gereja sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai anggota Gereja Katolik.

Dalam proses penyampaian materi terlihat bahwa peserta mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap kegiatan SEKAMI. Anak-anak dan remaja terlihat aktif menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang

kreatif dan komunikatif mampu meningkatkan perhatian serta keterlibatan peserta dalam kegiatan pembinaan iman. Hasil ini didukung oleh penelitian (Lestari 2022) yang menjelaskan bahwa metode pembelajaran religius yang interaktif dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam aktivitas kerohanian karena peserta merasa lebih nyaman dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Selain itu, pendekatan pembinaan yang kreatif juga menjadi jawaban atas tantangan perkembangan era digital yang menyebabkan anak dan remaja lebih tertarik pada dunia virtual dibandingkan kegiatan religius. Penelitian (Tobi, Y. B . 2025) menunjukkan bahwa pengaruh era digital menyebabkan peserta didik cenderung kurang aktif dalam kegiatan religius, namun pembinaan yang dilakukan secara kreatif dan terarah mampu meningkatkan kembali kesadaran dan keterlibatan peserta dalam aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, pendekatan katekese yang kreatif dan kontekstual sangat penting diterapkan dalam pembinaan anak dan remaja masa kini.

Gambar 4 : Pemberian hadiah pada sesi Kuis Berhadiah

Untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan peserta, kegiatan dilanjutkan dengan kuis berhadiah yang disusun berdasarkan materi dan sharing Kitab Suci yang telah diberikan sebelumnya. Kegiatan kuis berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Anak-anak dan remaja terlihat aktif mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dan saling memberikan dukungan kepada teman-teman mereka. Kegiatan ini membantu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta tidak merasa jenuh selama mengikuti kegiatan pembinaan.

Kuis berhadiah menjadi salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta karena peserta merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan. Selain membantu peserta memahami materi dengan lebih baik, kegiatan ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian

peserta untuk tampil di depan umum. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa peserta yang sebelumnya kurang aktif mulai menunjukkan keberanian untuk menjawab pertanyaan dan tampil di depan teman-teman mereka.

Pendekatan kreatif seperti permainan edukatif dan kuis sangat penting dalam pembinaan iman anak dan remaja karena membantu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton. (Ahsanul Khaq 2019b) menjelaskan bahwa pembinaan religius yang dilakukan secara berkelanjutan melalui metode pembiasaan dan pendekatan kreatif mampu membentuk karakter religius peserta didik secara lebih efektif. Dengan demikian, penggunaan metode kreatif dalam kegiatan SEKAMI menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan Gereja.

Gambar 5 : Gerak Lagu Bersama

Kegiatan selanjutnya adalah lagu dan gerak bersama yang bertujuan membangun suasana gembira, semangat, dan kebersamaan antar peserta. Anak-anak dan remaja mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita dan antusiasme. Melalui lagu dan gerak bersama, peserta tidak hanya diajak untuk bergembira tetapi juga belajar membangun kerja sama, kekompakan, dan relasi yang baik dengan sesama peserta.

Kegiatan lagu dan gerak bersama juga membantu menciptakan suasana pembinaan yang lebih hidup dan menyenangkan sehingga peserta merasa nyaman berada dalam lingkungan Gereja. Pendekatan seperti ini sangat penting dalam pembinaan anak dan remaja karena pada usia tersebut mereka cenderung lebih mudah tertarik pada kegiatan yang aktif, kreatif, dan melibatkan interaksi sosial secara langsung (Bela 2024) menjelaskan bahwa lingkungan pembinaan yang kreatif dan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan religius serta membantu membentuk karakter sosial dan spiritual peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan partisipasi anak dan remaja

dalam kegiatan SEKAMI. Peserta terlihat lebih aktif, antusias, dan berani terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pendekatan katekese yang dialogis, partisipatif, kreatif, dan kontekstual terbukti mampu membantu peserta memahami pentingnya keterlibatan dalam kehidupan menggereja serta menumbuhkan rasa percaya diri, kebersamaan, dan semangat pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menunjukkan perubahan positif dalam keterlibatan mereka. Anak-anak dan remaja yang sebelumnya kurang aktif mulai berani berbicara, menjawab pertanyaan, dan terlibat dalam sharing maupun permainan kelompok. Selain itu, peserta juga menunjukkan minat yang lebih besar untuk mengikuti kegiatan SEKAMI pada pertemuan berikutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa pembinaan iman yang dilakukan secara kreatif, partisipatif, dan sesuai dengan perkembangan dunia anak dan remaja mampu meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mereka dalam kehidupan Gereja. Hasil kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan iman anak dan remaja tidak hanya ditentukan oleh materi yang diberikan, tetapi juga oleh metode pendekatan yang digunakan dalam proses pembinaan. Pendekatan yang terlalu monoton dan satu arah cenderung membuat anak dan remaja kurang tertarik mengikuti kegiatan Gereja. Sebaliknya, pendekatan yang kreatif, dialogis, dan melibatkan peserta secara langsung mampu membantu anak dan remaja merasa dihargai, diterima, dan memiliki peran dalam komunitas Gereja. Dengan demikian, kegiatan pembinaan melalui pendekatan katekese menjadi salah satu bentuk pastoral Gereja yang efektif dalam meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan SEKAMI. Pendekatan ini perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan yang lebih kreatif, edukatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman agar anak dan remaja semakin memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam kehidupan menggereja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan katekese di Paroki St. Alfonsus Maria de Liguori berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan SEKAMI. Melalui kegiatan doa bersama, sharing Kitab Suci, penyampaian materi katekese, kuis berhadiah, serta lagu dan gerak bersama, peserta terlihat lebih aktif, antusias, dan berani terlibat dalam setiap kegiatan

yang dilaksanakan. Pendekatan katekese yang dialogis, partisipatif, kreatif, dan kontekstual membantu peserta memahami pentingnya keterlibatan dalam kehidupan menggereja serta menumbuhkan semangat iman, kebersamaan, dan pelayanan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pembinaan iman yang dilakukan secara kreatif dan melibatkan peserta secara langsung mampu meningkatkan rasa percaya diri, keberanian berbicara, serta kesadaran anak dan remaja untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan Gereja. Dengan demikian, pendekatan katekese dapat menjadi salah satu sarana pastoral yang efektif dalam meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam kegiatan SEKAMI.

SARAN

Kegiatan pembinaan iman bagi anak dan remaja perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan dengan menggunakan metode yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman agar peserta semakin tertarik mengikuti kegiatan Gereja. Pembina SEKAMI diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan katekese yang lebih inovatif sehingga suasana pembinaan menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Selain itu, kerja sama antara pastor paroki, pembina SEKAMI, orang tua, dan mahasiswa perlu terus ditingkatkan agar proses pembinaan iman anak dan remaja dapat berjalan secara maksimal. Kegiatan lanjutan seperti pendampingan rutin, rekoleksi, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan pelayanan sosial juga perlu dikembangkan untuk membantu anak dan remaja semakin aktif serta memiliki semangat pelayanan dalam kehidupan menggereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanulhaq. 2019a. *Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode Pembiasaan*.
- Bela, dan Mahmudah. 2024. "Implementasi Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Melalui Budaya Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*.
- Francis. 2019. *Christus Vivit (Hiduplah Kristus)*. Vatican City.
- Groome, T. H. 2011. *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*.
- Lestari, dkk. 2022. "Metode Pembelajaran Religius Yang Interaktif Dalam Meningkatkan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aktivitas Kerohanian." *Jurnal Pendidikan Agama*.
- "Serikat Kepausan Anak Dan Remaja Misioner,." 2020. *Pedoman dan Spriritualias SEKAMI*.
- Simanjuntak, dan Hutapea. 2023. "Pembinaan Iman Berbasis Partisipasi Aktif Bagi Kaum Muda Dalam Kehidupan Gereja." *Jurnal Pastoral dan Kateketik*.

- Sugiyono. 2021. *Etode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta,.
- Tobi, Y. B ., Ddk. 2025. "Meningkatkan Karakter Peserta Didik Di Era Digital Melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter Religius."
- Wulandari, dan Kristiawan. 2021. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Pembinaan Spiritual Anak